

GLOBAL JARAYONLAR VA IJTIMOY-IQTISODIY O‘ZGARISHLAR FONIDA JINOYATCHILIKNING RIVOJLANISHI: HUQUQIY VA FALSAFIY YONDASHUV

Safarov Nurbek Abdivaliyevich

Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi
Yuridik fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19247074>

Annotatsiya. Ushbu maqola global jarayonlar va ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlarning jinoyatchilik rivojiga ta‘sirini huquqiy va falsafiy yondashuvlar orqali tahlil qiladi. Tadqiqotda XX asr oxiri va XXI asr boshlaridagi iqtisodiy, texnologik va ijtimoiy jarayonlar, shuningdek, globalizatsiya va bozor munosabatlari jinoyatchilikning yangi shakllari-jumladan kiberjinoyatlar, moliyaviy firibgarliklar va resurslarga bo‘lgan raqobatni kuchaytirgan omillar sifatida o‘rganiladi. Maqolada jamiyat qadriyatlari, individualistik turmush tarzi va axloqiy me‘yorlarning jinoyatchilikka ta‘siri falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari jinoyatchilikni ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy omillar bilan chambarchas bog‘liq hodisa sifatida tushunishga ilmiy asos yaratadi.

Kalit so‘zlar: Jinoyat, jinoyatchilik, jamiyat, ijtimoiy hodisa, huquqiy nazariya, falsafiy tahlil, tarixiy ildizlar, ijtimoiy-iqtisodiy omillar, jamiyat qadriyatlari, ijtimoiy tengsizlik, madaniy omillar, individual turmush tarzi, kiberjinoyatchilik, jamiyat xavfsizligi.

XX asr oxiri va XXI asr boshlariga kelib jinoyatchilik tarkibi, miqyosi va ko‘lamida jiddiy o‘zgarishlar sodir bo‘ldi. Bu pallada dunyoda kechgan iqtisodiy jarayonlar jinoyatchilikning o‘sishi, uning yangi ko‘rinishlarining paydo bo‘lishi va faoliyat sohalarining kengayishiga olib keldi. Globallashuv jarayonlari, ko‘plab milliy iqtisodiyotlarda bozor mexanizmlarining tatbiq qilinishi, mehnat bozoridagi keskin o‘zgarishlar, texnologik taraqqiyot jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlikni kuchaytirdi. Natijada aholining ayrim toifalari moddiy qiyinchiliklar girdobida qoldilar. Bu esa ko‘plab jamiyatlar miqyosida jinoyatchilikning ko‘payishi, uning yangi shakllarda namoyon bo‘lishiga zamin yaratdi. XXI asr boshlarida raqamli iqtisodiyot va axborot texnologiyalarining jadal rivoji esa jinoyatchilikning yangi yo‘nalishi-kiberjinoyatlarning paydo bo‘lishiga zamin yaratdi. Internet orqali moliyaviy firibgarliklar, shaxsiy ma‘lumotlarni o‘g‘irlash, virtual valyutalar orqali noqonuniy operatsiyalarni amalga oshirish hollari kengaydi. Bu holat nafaqat iqtisodiy va moliyaviy xavfsizlikka, balki shaxsiy va davlat ma‘lumotlari muhofazasiga ham tahdid sola boshladi.

XX asr oxiri va XXI asr boshlarida dunyoda sodir bo‘lgan ijtimoiymadaniy jarayonlar ham jinoyatchilikning o‘sishi, shakllanishi va yangi turlarining paydo bo‘lishiga jiddiy ta‘sir ko‘rsatdi. Avvalo, jamiyatning ijtimoiy stratifikatsiyasi, qadriyatlar tizimi va oila institutidagi o‘zgarishlar jinoyatchilik miqyosi va xarakteriga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir ko‘rsatdi. XX asr oxirida globalallashuv sharofati bilan jamiyatlar o‘rtasidagi madaniy almashinuv jarayonlari jadallashdi. To‘g‘ri, bu holat milliy madaniyatlar erkinligi va ochiqligini ta‘minladi. Biroq, boshqa tomondan, begona madaniy obrazlar, xulq-atvor modellari va faoliyat tamoyillari, vayronkor va individualistik g‘oyalarning yoshlar ongidan joy olishiga sabab bo‘ldi. Mazkur g‘oyalar esa yigit va qizlarning ayrim vakillarida ma‘naviy qashshoqlik elementlarini hosil qildi, ma‘naviy-mafkuraviy immunitetiga putur yetkazdi hamda jinoyatchilikka moyillik hollarini yuzaga keltirdi.

Ko‘rinib turibdiki, insoniyatning tarixiy taraqqiyoti davomida jinoyatchilik hodisasi turfa ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-huquqiy, madaniy omillar ta‘sirida muttasil murakkablasha bordi hamda bugunga kelib miqyosi va ko‘lami keng, o‘ta murakkab tarkibga ega ijtimoiy hodisaga aylandi. Zamonaviy ilmiy-falsafiy manbalar, normativ-huquqiy hujjatlarda u aynan ana shunday hodisa sifatida e‘tirof etilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksida jinoyatchilik quyidagi turlarga tasniflanadi: a) shaxsga qarshi jinoyatlar; b) tinchlik va xavfsizlikka qarshi jinoyatlar; v) iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlar: g) ekologiya sohasidagi jinoyatlar; d) hokimiyat, boshqaruv va jamoat birlashmalari organlarining faoliyat tartibiga qarshi jinoyatlar; ye) jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar; j) harbiy xizmatni o‘tash tartibiga qarshi jinoyatlar¹.

Zamonaviy jamiyatlarda jinoyatchilik hodisasining ildiz otganligi darajasi yuqoridagi jinoyat turlari miqdoriga qarab aniqlanadi. Mutaxassis va ekspertlar o‘zlarining mavzuga bag‘ishlangan monografiyalari hamda maqolalarida, turli huquqiy masalalar yuzasidan tayyorlagan tahliliy materiallarida bu borada quyidagi mezonlarga tayanish zarurligini uqdiradilar:

- jamiyatda sodir etilgan jinoyatlarning turlar bo‘yicha ulushi;
- jamiyatda sodir etilgan jinoyatlarning toifalar (ijtimoiy xavfi katta bo‘lmagan, uncha og‘ir bo‘lmagan, og‘ir va o‘ta og‘ir) bo‘yicha nisbati;
- jamiyatda sodir etilgan jinoyatlarning hududlar (shahar va tumanlar) bo‘yicha nisbati;
- jamiyatda sodir etilgan jinoyatlarning ijtimoiy sohalar bo‘yicha nisbati;
- jamiyatda sodir etilgan jinoyatlarning yil mavsumlari bo‘yicha nisbati;
- qasddan va ehtiyotsizlik natijasida sodir etilgan jinoyatlar nisbati;
- muayyan manfaat yo‘lida va zo‘ravonlik bilan sodir etilgan jinoyatlar ulushi;
- vaziyat taqozosi bilan sodir etilgan jinoyatlar, retsidiv jinoyatlar, uyushgan guruh bilan sodir etilgan jinoyatlar, qurolli jinoyatlar ulushi;
- fosh etilgan va fosh etilmagan jinoyatlarning nisbati;
- jinoyat sodir etgan erkaklar, ayollar, voyaga yetmaganlar, muqaddam sudlanganlar, ishsizlarning umumiy jinoyatchilar soniga nisbatan foizi;
- spirtli ichimliklar va narkotik moddalar ta‘siri ostida jinoyat sodir etgan kishilar soni;
- jinoiy javobgarlikdan ozod etilgan, ozodlikdan mahrum qilingan yoki boshqa turdagi jazolarga hukm etilgan shaxslar ulushi².

Tilga olingan mezonlar, ya‘ni jinoyatchilikning tuzilishi, uning turlari, ijtimoiy va hududiy taqsimlanishi, sodir etilish sabablari hamda aybdor shaxslarning ijtimoiy tarkibi haqidagi ma‘lumotlar jamiyatda jinoyatchilik hodisasining qay darajada ildiz otganini aniqlash imkonini beradi. Ammo bu mezonlar faqat jinoiy faoliyat ko‘lamini emas, balki jamiyatning ijtimoiy sog‘lomligini, uning ijtimoiy-iqtisodiy va ma‘naviy-axloqiy holatini ham ifodalaydi. Shu ma‘noda, jinoyatchilikni jamiyatning “ichki salomatligini ko‘rsatuvchi ko‘zgu” sifatida baholash mumkin.

¹ O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi.// lex.uz/docs/111453.

² Клишков В.Б., Пасынков В.В., Стебенева Е.В. Преступность и ее основные характеристики на современном этапе.// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России, 2015, №4.- 158-164-с; Репецкая А.Л. Современное состояние, структура и тенденции российской преступности.// Вестник Омского университета. Серия “Право”, 2018, №1.- 151-156-с; Фомин С.А. Криминологические характеристики преступности и основные показатели характеристик преступности, ее отдельных групп и видов на современном этапе.// Вестник Сибирского юридического института МВД России, 2018, №1.- 94-103-с.

Jamiyatda jinoyatchilikning kamayib borayotgani, uning muayyan turlarining yo‘qolayotgani davlat boshqaruvi tizimi samaradorligi oshayotganidan, mavjud iqtisodiy imkoniyatlar teng taqsimlanayotganidan, kishilar huquqiy madaniyati yuksalayotganidan, jamiyatda ma’naviy-axloqiy meyorlar mustahkamlanayotganidan dalolat beradi.

Agar jamiyatda jinoyatchilik darajasi yuqori bo‘lsa, bu holat nafaqat huquqiy nazoratning zaifligini, balki iqtisodiy adolatning buzilganini, ijtimoiy tengsizlikning kuchayganini va ma’naviy qadriyatlar tizimining zaiflashganini ko‘rsatadi. Masalan, ishsizlikning o‘shishi, aholi turmush darajasi pastligi yoki korrupsiyaning kengayishi jinoyatchilikning o‘shishiga turtki bo‘ladi. Bu esa jamiyatning ijtimoiy stratifikatsiyasidagi muvozanat buzilganidan dalolat beradi. Shu nuqtai nazardan fikrlaganda, jinoyatchilik statistikasi faqat huquqni muhofaza qiluvchi organlar uchun emas, balki falsafiy, sotsiologik va siyosiy tahlillar uchun ham muhim ko‘rsatkichdir. Mazkur tahlillar orqali jamiyatning qaysi sohalarida muammolar to‘planib qolayotganini, qanday masalalar jamoatchilik e‘tirozlariga sabab bo‘layotganini, qaysi ijtimoiy guruhlarning manfaatlari to‘laqonli qondirilmayotganini, qanday chora-tadbirlarga ehtiyoj pishib yetilganini aniqlash mumkin bo‘ladi.

Xullas, jamiyatda o‘rnatilgan huquqiy meyorlarni buzish yoki ularga rioya qilmaslik natijasida sodir etilgan, davlat va jamiyat manfaatlariga, shaxs huquq va erkinliklariga zarar yetkazuvchi huquqbuzarlik shakli jinoyat, sodir etilgan barcha jinoyatlarning yig‘indisi esa jinoyatchilik sifatida tavsiflanadi. Jinoyatchilik ijtimoiy jihatdan va tarixan shakllanuvchi hodisa bo‘lib, ko‘plab ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy, madaniy omillar ta‘sirida mazmunan va tarkiban o‘zgaradi. Ushbu omillar maqbul tus olgani sayin jinoyatchilikning barcha turlari kamayib, zaiflashgani sayin esa ko‘payib boradi. Jinoyatchilik darajasi nafaqat jinoiy faoliyat ko‘lamini, balki jamiyatning ijtimoiy sog‘lomligini, uning ijtimoiy-iqtisodiy va ma’naviy-axloqiy holatini ifodalovchi mezon hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi.// lex.uz/docs/111453.
2. Клишков В.Б., Пасынков В.В., Стебенева Е.В. Преступность и ее основные характеристики на современном этапе.// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России, 2015, №4.- 158-164-с.
3. Репецкая А.Л. Современное состояние, структура и тенденции российской преступности.// Вестник Омского университета. Серия “Право”, 2018, №1.- 151-156-с.
4. Фомин С.А. Криминологические характеристики преступности и основные показатели характеристик преступности, ее отдельных групп и видов на современном этапе.// Вестник Сибирского юридического института МВД России, 2018, №1.- 94-103-с.